
DOI 10.5281/zenodo.10776918

УДК 929.52 + 908

Пакшина Н.А.

Пакшина Наталья Алексеевна, кандидат технических наук, доцент, доцент, Арзамасский политехнический институт (филиал) НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 607224, г. Арзамас, ул. Калинина, д. 19. E-mail: Nataliapakshina@mail.ru.

Карамзины в память о Карамзиных

Аннотация. В статье рассматривается отношение представителей многочисленного семейства Карамзиных к памяти своего рода. Приведены конкретные примеры участия потомков знаменитого историографа в общероссийских мероприятиях в его честь. Особый акцент сделан на то, что сыновья писателя, каждый в меру сил и возможностей, занимались благотворительностью и при этом они старались увековечить имена своих близких и главным образом своего отца. Описано, как Андрей Николаевич, Александр Николаевич и Владимир Николаевич на протяжении нескольких десятилетий всячески поддерживали и книгами, и деньгами библиотеку на родине Н.М. Карамзина в Симбирске. К сожалению, не все, построенное, воздвигнутое или названное ими, дошло до наших дней. Много, включая захоронения, было разорено и уничтожено. Тем не менее, деятельность Карамзиных и сейчас продолжает служить примером бережного отношения к истории своего рода.
Ключевые слова: сыновья Н.М. Карамзина, память об отце, Симбирск, XIX столетие.

Pakshina N.A.

Pakshina Natalia Alekseevna, Candidate of technical sciences, associate professor, Arzamas Polytechnic Institute of R.E. Alekseev Nizhny Novgorod State Technical University, 19, Kalinina Str., Arzamas, 607224. E-mail: Nataliapakshina@mail.ru.

Karamzins in memory of the Karamzins

Abstract. The article talks about how representatives of the large Karamzin family related to the memory of their family. Specific examples of the participation of the descendants of the famous historiographer in all-Russian events in his honor are given. Particular emphasis is placed on the fact that the writer's sons, each to the best of his ability and ability, were involved in charity work and at the same time they tried to perpetuate the names of their loved ones and mainly their father. It is described how Andrei Nikolaevich, Alexander Nikolaevich and Vladimir Nikolaevich for several decades in every possible way supported the library in Karamzin's homeland with both books and money. Unfortunately, not everything built, erected or named by them has survived to this day. Much, including burial places, was devastated and destroyed. Nevertheless, the activities of the Karamzins continue to serve as an example of a careful attitude to the history of their family.

Key words: sons of N.M. Karamzin, memory of his father, Simbirsk, XIX century.

Семья знаменитого русского писателя и историографа Николая Михайловича Карамзина была немаленькой. От двух браков у него родилось

десять человек детей. Правда, до взрослого возраста дожили шестеро. Но, как бы там ни было, после его кончины остались жена Екатерина Андреевна Карам-

зина (урожд. Колыванова), три дочери Софья, Екатерина (в браке Мещерская), Елизавета и трое сыновей Андрей, Александр и Владимир. И все они, как известно, и при жизни чтили его, и потом бережно относились к памяти об отце.

В данной статье мы остановимся в большей мере на традициях семьи, а также на отдельных конкретных примерах по увековечиванию памяти Н.М. Карамзина и других членах этого большого семейства его сыновьями. Мы не будем затрагивать вопросов того, как сохраняли память о Н.М. Карамзине его потомки по женским линиям (Мещерские, Клейнмихели, Игнатьевы и др.), поскольку этот вопрос серьезно изучен и представлен в многочисленных публикациях исследователем Л.М. Карнишиной [2].

Трое сыновей писателя росли и общались с людьми, многих из которых знают не только в России, но и во всем мире. Это, прежде всего, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов. Родственные узы связывали их с князем П.А. Вяземским, они доводились поэту родными племянниками. В ряду близких знакомых Карамзиных: писатель и общественный деятель В.Ф. Одоевский, мему-

аристок А.О. Смирнова-Россет и А.Ф. Тютчева и этот список можно продолжить.

Все сыновья историографа учились в университетах, старшие на юридическом факультете Дерптского, младший Владимир был выпущен кандидатом из Санкт-Петербургского университета. Все три брата имели привлекательную внешность, женились на фрейлинах. И тут ничего удивительного, поскольку три их сестры также были фрейлинами. Все три невесты братьев Карамзиных являлись представительницами именитых родов и обладали достаточным состоянием. Но, несмотря на эти совпадения, дальнейшая судьба каждого из них была совсем не похожа на судьбу других братьев.

Начнем рассмотрение со старшего сына **Андрея Николаевича Карамзина** (1814-1854) (рис. 1). Он прожил жизнь короткую, но насыщенную событиями самыми разными. А.Н. Карамзин участвовал в военных действиях на Кавказе, был ранен, а вскоре после выздоровления принял участие в одном важном и значимом для семьи Карамзиных мероприятии открытии памятника Николаю Михайловичу Карамзину в Симбирске.

Рис. 1. Андрей Николаевич Карамзин.

Этому торжественному мероприятию предшествовало формирование комитета по строительству в 1833 году и длитель-

ный сбор средств по всей России, в том числе 25 рублей пожертвовал на него в 1833 году поэт Александр Сергеевич

Пушкин. Скульптурные элементы отливались в Петербурге, под руководством известного скульптора П.К. Клодта, после чего все части были доставлены в Симбирск водным путем, причем сначала переправляли статую, а потом в 1844 – пьедестал.

Памятник высотой 8,4 м состоит из гранитного четырехугольного пьедестала, на котором стоит бронзовая статуя музы истории Клио. Под бюстом надпись «Н.М. Карамзину, историку Российского государства, повелением императора Николая I 1844 г.» (рис. 2). А по бокам имеются горельефы. Первоначально это мо-

нументальное сооружение было обнесено деревянной решеткой. А вокруг позже был разбит сквер, носящий имя его отца. В этом сквере до сих пор сохранились некоторые деревья 1860-х годов.

Торжественное открытие состоялось 23 августа 1845 года и как уже было сказано, Андрей Николаевич принял участие в торжествах по поводу его открытия памятника (рис. 2). На обеде, которым завершился этот праздник, Андрей Николаевич произнес тост, в котором, сказал, что очень тронут тем, как высоко оценены труды его отца.

Рис. 2. Памятник Н.М. Карамзину в Симбирске.

Женился Андрей Николаевич через год после этих торжеств в 1846 году на одной из богатейших женщин вдове заводчика Павла Николаевича Демидова – Авроре Карловне Демидовой-Шернваль. Она была очень красива, но старше его на шесть лет и у нее рос сын от первого брака. Таким образом, Карамзин стал главноуполномоченным Нижнетагильскими заводами. Этот союз многие современники Карамзина и наши с вами восприни-

мали исключительно, как брак по расчету на наследнице уральских заводов. Но, познакомившись с событиями его дальнейшей жизни, мы усомнимся в правомерности последнего утверждения, и убедились, что это была большая и взаимная любовь.

Осенью 1853 года началась Крымская (или Восточная, как ее чаще тогда называли). И кадровый офицер русской армии, находящийся в то время в отстав-

ке лейб-гвардии конной артиллерии подполковник Андрей Николаевич Карамзин 18 марта 1854 года покинул Петербург. Он был направлен на службу в Малую Валахию в Александрийский гусарский полк. Через два месяца он трагически погиб в схватке с турками.

Так сложилось, что супруга А.К. Карамзина получила известие о его гибели 1 июня 1854 года, а на следующий день ей доставили от него большое оптимистичное письмо. Аврора Карловна послала за телом мужа своего секретаря Иосафата Огрызко (Огрицко). В Петербурге бытовал рассказ о том, что якобы секретарь не нашел место захоронения и вернулся, привезя пустой гроб, который и был опущен в землю, но о достоверности этой версии мы вряд ли узнаем. Как вспоминал писатель С.Т. Аксаков: «*Что касается госпожи Авроры, то она в Петергофе с обоими братьями своего мужа и их жёнами. Её скорбь, говорят, прекрасна; полна покорности и слёз, но, как мне передавали, её силы слабеют на глазах...*».

Ф. И Тютчев, в письме сообщал: «*Завтра, 18 июля, мы приглашены на печальную церемонию, похороны бедного Андрея Карамзина...*» [1]. Похоронен он был в Санкт-Петербурге на кладбище Новодевичьего монастыря 18 июля 1854 года. С того дня, как он покинул Петербург до момента погребения прошло ровно четыре месяца.

Вдова Андрея Николаевича **Аврора Карловна Карамзина**, чтит память о своем муже, и как могла, пыталась увековечить его имя.

Она возвела над могилой надгробную церковь-усыпальницу. Церковь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», которую часто называли «Карамзинской», поскольку средства на строительство 50 тысяч рублей серебром дала А.К. Карамзина. Храм был построен в Русско-византийском стиле в 1855–1856 годах по проекту Э.И. Жибера. Располагался он на аллее недалеко от главного входа (рис. 3), но, к сожалению, был снесен приблизительно в 1930 году.

Рис. 3. План Новодевичьего кладбища, 1914 год с церковью «Всех скорбящих Радости».

Ещё один памятник Карамзину был впоследствии установлен в Нижнем Тагиле, во многом благодаря её стараниям

(рис. 4). В этом вдову очень поддержал деверь (брат покойного первого мужа) А.Н. Демидов и рабочие тагильчане.

Рис. 4. Памятник Андрею Николаевичу Карамзину в Нижнем Тагиле.

Памятник был создан по проекту А.Г. Белова и представлял собой четырехугольную трехметровую чугунную колонну с литым барельефом-бюстом А.Н. Карамзина, под которым надпись «Андрею Николаевичу Карамзину» с указанием места и даты его гибели. По углам памятника находились гранитные ядра, а наверху – шлем.

Этот памятник был установлен в 1855 году на улице Салдинской (между заводским госпиталем и Введенской церковью). Как впоследствии описал этот памятник писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк: «довольно массивный, чугунный памятник Андрею Николаевичу Карамзину... На заводах о нем сохранилась самая лучшая память, как о человеке образованном и крайне гуманном... ...старожилы вспоминают о нем с благоговением» [3]. В середине 30-х годов по свидетельству краеведа И.А. Орлова при прокладке трамвайного пути памятник снесли. Отдельные его части сейчас находятся в краеведческом музее Нижнего Тагила.

В 1850-х годах по всему этому региону появились небольшие заводские поселения, названные по именам их владельцев: Павловск, Анатольевск, Авроринск и Андреевск [9, с. 242]. И если Павловск был именован в честь сына Авроры Карловны Павла Павловича Демидова, Анатольевск – Анатолия Николаевича Демидова, Авроринск – ее самой, на тот момент уже Карамзиной, а Андреевск

так назвали по имени Андрея Николаевича Карамзина.

Когда мы рассказывали о памятнике Н.М. Карамзину в Симбирске, то упомянули, что первоначально памятник обнесли деревянной решеткой, но в 1855 году А.К. Карамзина пожертвовала в память своего убитого на войне мужа, капитал на постройку металлической решетки, которая и была изящно исполнена на заводе Демидовых. В 1866 году памятник Николаю Михайловичу окружили сквером [7].

Перейдем к рассмотрению вопроса о том, как средний брат Александр Николаевич увековечил память о членах своей семьи, т.е. о Карамзиных.

Александр Николаевич Карамзин (1815–1888) (рис. 5) все свое детство, юность и молодые годы провел вместе со старшим братом Андреем в Санкт-Петербурге, Царском Селе и Дерпте, об этом периоде мы уже коротенько рассказали. Но в начале 40-х годов он резко переменил свою жизнь, переехав в Ардамовский уезд Нижегородской губернии. Там на землях, доставшихся от матери Екатерины Андреевны Карамзиной занялся обустройством сначала усадьбы и живописного парка с прудами, потом разработкой и добычей местной руды и строительством металлургического завода, который преобразил жизнь всего региона. В 1852 он женился на фрейлине, княжне Наталье Васильевне Оболенской.

Рис. 5. Александр Николаевич Карамзин.

Заработало предприятие в 1853 году, а если точнее 30 июля 1853 года состоялась первая плавка, с которой и начался выпуск сковородок и чугунок. В честь жены Александра Карамзина Натальи (уменьшительное Таша) и завод, и населенный пункт. Завод – Ташинским, поселение – Ташино. Ведь, прежде всего, на ее приданое, и был построен этот завод. До наших дней дошли многочисленные гири, которые изготавливались на этом предприятии. На многих изделиях можно было увидеть клеймо ТЗ, или полностью «Ташинский зав. Ниж. губ.» или немного короче «Ташин Ниж. губ.».

Да, район своим развитием во многом обязан именно семье Карамзиных, и не случайно Александр Николаевич старался каким-то образом оставить память о своей семье, не упомянув при этом себя. Постепенно вокруг Ташина, стали появляться небольшие поселения, а названы они были также в честь членов семьи Карамзиных: Крамзинка, Екатериновка, Николаевка. Крамзинка (изначально, возможно, Карамзиновка) – деревня, раскинувшаяся на правом берегу реки Алатырь почти у её истоков (ныне в городском округе города Первомайска Нижегородской области). К востоку, также на берегах Алатыря – село Николаевка. Екатериновка – населенный пункт, получивший название от имени его матери Екатерины Андреевны Карамзиной (от него сейчас осталось лишь урочище Екатериновка в долине Алатыря северо-

восточнее Николаевки). А еще в парке, заложенном Александром Николаевичем была аллея Авроры, именованная так в честь жены его старшего брата Андрея – Авроры Карловны Шернваль (в первом браке Демидовой). В своем имении, что в местечке Рогожка, построили школу и больницу, называвшуюся «Карамзинской».

Первая публичная библиотека в Симбирске открылась 18 апреля 1848 года. Библиотека создавалась в честь и память знаменитого земляка Николая Михайловича Карамзина и по просьбе местных дворян получила название «Карамзинской». Следует отметить, что родственники знаменитого историографа, чье имя носила библиотека, не раз жертвовали книги в ее фонды. И самым ярким примером являются подарки и пожертвования младшего из братьев В.Н. Карамзина. Не остался в стороне и Александр Николаевич. Опустошительный пожар 1864 года уничтожил значительную часть Симбирска. Очень пострадали библиотечные фонды: из 10 000 книг сохранилось менее сотни. В 1864 году для возрождаемой после бедствия Карамзинской общественной библиотеки Александр Николаевич прислал «ценные книги из семейного собрания».

Далее расскажем, как бережно относился к памяти о родных и близких младший сын историографа *Владимир Николаевич Карамзин* (1819-1879) (рис. 6).

Незадолго до юбилея отца Владимир Николаевич прислал в комитет Карамзинской общественной библиотеки «300 рублей и прекрасный портрет отца» – ко-

пию с работы известный петербургский художника Александра Григорьевича Варнека (рис. 7).

Рис. 6. Владимир Николаевич Карамзин.

Рис. 7. Портрет Н.М. Карамзина, подаренный В.Н. Карамзиным.

Хотя относительно автора этого полотна до сих пор не утихают споры специалистов, портрет и сейчас является украшением библиотеки.

В день празднования 100-летнего юбилея, 1 декабря 1866 года, В.Н. Карамзин, в числе других потомков историкографа, присутствовал на торжественном собрании Императорской Ака-

демии наук в Петербурге. В этот день император Александр II пожаловал «В.Н. Карамзина в кавалеры ордена св. Станислава 1-й степени» [8, с. 256]. Он активно помогал историку М. П. Погодину в сборе материала для биографии Н.М. Карамзина, работа над которой продолжалась около двадцати лет.

Весной 1867 года Владимир Николаевич подарил Карамзинской общественной библиотеке в Симбирске книги 50 наименований из числа тех, которыми пользовался его отец при написании «Истории государства Российского». На некоторых из них были пометы Н.М. Карамзина [2, с. 130].

Незадолго до смерти Владимир Николаевич составил завещание, в котором, кроме того, что желал материально поддержать оставшихся в живых близких ему людей, хотел увековечить покойных супругу и отца. В.Н. Карамзин преподнес щедрый дар городу Симбирску – большую сумму денег от продажи своего дома в Санкт-Петербурге, он завещал эти средства для постройки какого-либо благотворительного заведения. Единственным условием с его стороны было, чтобы на здании имелась запись «*В воспоминание Александры Ильиничны Карамзиной сооружено памяти Николая Михайловича Карамзина*» [5, л. 12]. Вскоре 7 августа 1879 году Владимир Николаевич Карамзин скончался в своем имени в Кур-

ской губернии, где и был похоронен. Душеприказчики внесли на счет Симбирского Губернского Собрания завещанные деньги в сумме 125 тысяч рублей, которые были положены в банк под проценты. Это весьма внушительная по тем временам сумма. Напомним, что, даже будучи тайным советником, сенатором, Владимир Николаевич Карамзин получал годового жалования 4000 рублей! И, чтобы скопить подобную сумму по службе, ему потребовалось бы 30 лет.

После чего в земство рассмотрело многочисленные проекты учреждений и зданий, в которых нуждался Симбирск, и наконец, в 1890 году выбор был сделан и решено учредить колонию душевнобольных. К югу от города приобрели участок земли, называемый прежде «урочищем Вышка». В результате была открыта «Карамзинская колония душевнобольных» на 400 мест. Краснокирпичные корпуса интересной архитектуры производят впечатление и ныне, а в годы самого начала XX столетия, эти памятники архитектуры выглядели совсем как замки (рис. 8).

Рис. 8. Один из корпусов // Фото: В. Королева.

Первым названием больницы было «Карамзинская колония душевнобольных Симбирского Земства». В 1921 году больница стала именоваться «Советской Карамзинской колонией», позже вплоть до 1 марта 2013 года – «Психиатрической больницей имени Н.М. Карамзина». Сейчас приставка «имени Карамзина» убр-

на, хотя в народе и больницу, и прилегающий район продолжают называть «Карамзинкой». Что касается памятной доски, то она была установлена не на наружной стене, а в фойе мужского корпуса, построенного ранее других и, возможно, благодаря этому и сохранилась до наших дней [10]. Кроме этого, Владимир Нико-

лаевич завещал Симбирской общественной библиотеке свою библиотеку, которая содержала около 600 книг. Среди этих книг имелась, прежде всего, литература, связанная с профессиональной деятельностью В.Н. Карамзина: книги по вопросам уголовного, гражданского, финансового, церковного, семейного права и т.п. [4, с. 66, 83, 84].

А в Санкт-Петербурге Владимир Николаевич завещал 16 тысяч рублей на учреждение в Петропавловской больнице для женщин одержимых болезнью «ракком» 2-х постоянных кроватей, *«сверх штата, и над ними сделать надписи, которые бы указывали имя жертвователя и время его кончины»* [6, л. 1, 3 об.].

В данной публикации мы упомянули о событиях широко известных, рассказа-

ли о фактах малоизвестных, а также надеемся, что кто-то из читателей нашел тут совсем новые для себя сведения по данному вопросу.

Подводя итог, следует отметить, что потомки Николая Михайловича Карамзина и члены их семей старались увековечить память своего знаменитого предка и других представителей семьи Карамзиных. Жаль, что далеко не все, построенное и воздвигнутое ими, дошло до наших дней. Многие, включая захоронения, было разорено и уничтожено в 1930-е годы. Тем не менее, их деятельность и полтора века спустя не может не вызывать уважения, и продолжает служить примером бережного отношения к истории своего рода.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ганьжа С. От памятника Андрею Карамзину к истории его гибели // Тагильский рабочий от 25.02.1993. Режим доступа к газете. URL: http://historyntagil.ru/history/2_19_16.htm
2. Карнишина Л. М. Потомки Н.М. Карамзина в память о своем знаменитом предке // Карамзинский сборник: Сборник статей Международной научной конференции, Остафьево, 14–15 сентября 2019 года / Под редакцией Е.И. Княжевой, Т.А. Егеревой. Том Выпуск 8. Остафьево: ООО Рекламно-издательская фирма «Семир», 2021. С. 126-138.
3. Коверда И. Памятник А.Н. Карамзину // Тагильский рабочий от 25.01. 1990. Режим доступа к газете. URL: http://historyntagil.ru/history/2_19_16.htm (дата обращения: 22.02.2024).
4. Котовщиков, Е. С. Пятидесятилетнее существование Симбирской Карамзинской общественной библиотеки 1848–1898 г. Краткий исторический очерк. Симбирск, 1898.
5. РГИА. Ф. 759. Оп. 61. Д. 195.
6. РГИА. Ф. 792. Оп. 1. Д. 4107.
7. Сердцу милый городок. Памятник Карамзину. Режим доступа <https://www.leninmemorial.ru/news/serdtsu-milyu-gorodok-pamyatnik-karamzinu.html> (дата обращения: 20.02.2024).
8. Список гражданским чинам первых трех классов, С.-Петербург, 1878. 684 с.
9. Тругве Г. Нижнетагильский горнозаводской округ Демидовых на Урале и его владельцы в первой половине XIX века // Демидовы в России и в Италии. М.: Изд-кий центр «Концепт-Медиа», 2013. С. 234-245.
10. Шабалкин А.Ю. Карамзинская–Копосовская колония душевнобольных отмечает 120-летие. Режим доступа URL: <https://ulpravda.ru/rubrics/nash-krai/kalendar-karamzinskaia--koposovskaia-koloniia-dushevnoBolnykh-otmechaet-120letie> (дата обращения: 18.02.2024).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Gan'zha S. Ot pamjatnika Andreju Karamzinu k istorii ego gibeli // Tagil'skij rabochij ot 25.02.1993. Rezhim dostupa k gazete. URL: http://historyntagil.ru/history/2_19_16.htm
2. Karnishina L. M. Potomki N.M. Karamzina v pamjat' o svoem znamenitom predke // Karamzinskij sbornik: Sbornik statej Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii, Ostaf'evu, 14–15 sentjabrja 2019 goda / Pod redakciej E.I. Knjazhevoj, T.A. Egerevoj. Tom Vypusk 8. Ostaf'evu: ООО Reklamno-izdatel'skaja firma «Semir», 2021. S. 126-138.

3. Koverda I. Pamjatnik A.N. Karamzinu // Tagil'skij rabochij ot 25.01. 1990. Rezhim do-stupa k gazete. URL: http://historyntagil.ru/history/2_19_16.htm (data obrashhenija: 22.02.2024).
4. Kotovshhikov, E. S. Pjatisdesjatiletnee sushhestvovanie Simbirskoj Karamzinskoj obshhestvennoj biblioteki 1848–1898 g. Kratkij istoricheskij ocherk. Simbirsk, 1898.
5. RGIA. F. 759. Op. 61. D. 195.
6. RGIA. F. 792 . Op. 1. D. 4107.
7. Serdca milyj gorodok. Pamjatnik Karamzinu. Rezhim dostupa <https://www.leninmemorial.ru/news/serdtsu-milyy-gorodok-pamyatnik-karamzinu.html> (data obrashhenija: 20.02.2024).
8. Spisok grazhdanskim chinam pervyh treh klassov, S.-Peterburg, 1878. 684 s.
9. Truggve G. Nizhnetagil'skij gornozavodskoj okrug Demidovyh na Urale i ego vladel'cy v pervoj polovine XIX veka // Demidovy v Rossii i v Italii. M.: Izd-kij centr «Kon-cept-Media», 2013. S. 234-245.
10. Shabalkin A.Ju. Karamzinskaja–Koposovskaja kolonija dushevnobol'nyh otmechaet 120-letie. Rezhim dostupa URL: <https://ulpravda.ru/rubrics/nash-krai/kalendar-karamzinskaia--koposovskaia-koloniia-dushevnobolnykh-otmechaet-120letie> (data obrashhenija: 18.02.2024).